

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শতবার্ষিকী

সী তা রাম ইয়ে চুরি

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পক্ষ থেকে ভ্রাতৃত্বমূলক কমিউনিস্ট অভিবাদন জানানো হয়েছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে(সিপিসি)।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কয়েক মাস পূর্বে ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের সীমানার বাইরে, যা তখন নির্মম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনাধীন ছিল। সেই সময় থেকে, এই শতাব্দীর চলার পথে, উভয় দল ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে, মতবিরোধ ও নানা গুঠাপড়ার মধ্য দিয়ে।

চীনা বিপ্লবের এই বিজয়লাভ ছিল বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তৃতীয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ও ফ্যাসিবাদের পরাজয়, যার প্রভাবে উপনিবেশবাদের অবসান হয় এবং ১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিনটি ঘটনাপ্রবাহ একত্রে বিংশ শতাব্দীতে মানব সভ্যতার অবয়ব গঠন করে।

বাস্তব পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ—চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্র

সিপিআই(এম) জোরের সঙ্গে বলে থাকে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হলো একটি সৃজনশীল বিজ্ঞান। এটা সর্বোত্তমভাবে অঙ্কবিশ্বাস বিরোধী। এটা কোনোভাবেই কয়েকটি চিরাচরিত বিশ্বাস হিসেবে হাজির করা যাবে না। একটি সৃজনমূলক বিজ্ঞান হিসেবে, যখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বস্ত থাকে তার বিপ্লবী নীতিসমূহে ও বন্ধন মুক্তির লক্ষ্যে, তখন তাকে সেই সময়কালে প্রতিটি দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করতে হবে। লেনিন যেমন বলেছিলেন—“বাস্তব পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ হলো দ্বন্দ্বমূলক বিচারের সজীব মর্মবস্তু।”

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গত শতাব্দীর ইতিহাস হলো কীভাবে চীনের বাস্তব পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করা হয়েছিল তার সাক্ষ্য প্রমাণ। এখরনের হাতিয়ারকে ব্যবহার করে, রুশ বিপ্লবের আদর্শ ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, সিপিসি এক পন্থা গ্রহণ করে তত্ত্ব ও তার প্রয়োগকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্বের মাধ্যমে। এর পরিণতিতে সমাজতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে—গণ সাধারণতান্ত্রিক চীন।

এই দীর্ঘ ইতিহাসের সময়পর্বে, প্রতিটি বাঁক ও মোড়ে, সিপিসি-কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দুঃখ-দুর্দশার পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। বহু ভুল-ভ্রান্তি সংগঠিত হয়েছিল যা পরবর্তীতে চিহ্নিত করা হয় এবং সংশোধন করা হয়, যা সমাজতান্ত্রিক চীনকে সংহত করতে পথ নির্দেশ করেছে। বহু তিক্ত সংগ্রাম চালাতে হয়েছে, যার মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যা সামাজিক অস্থিরতা পর্যন্ত সৃষ্টি করেছিল, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতো ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে। যাই হোক, সিপিসি এ সমস্ত ভ্রান্তি দূর করে সাহসিকতার সঙ্গে বিজয়ী হয়েছে এবং সুনিশ্চিত করেছে যাতে ভবিষ্যতে এখরনের বিভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি না হয়।

সিপিসি-র অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দেয় যে ভুল চিহ্নিত করা, সংশোধন করা এবং তার পুনরাবৃত্তির পরিস্থিতি নির্মূল করা, এটাই হলো জনগণের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষা ভবিষ্যতে বন্ধন মুক্তির লক্ষ্যে।

কমরেড শি জিংপিঙ, সিপিসি-র সাধারণ সম্পাদক শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর ভাষণে যেমন বলেছেন—“এক শতাব্দী পূর্বে, চীনের প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্ট নেতৃত্ব চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং পার্টির মূল চালিকা শক্তির বিকাশ ঘটান। যার মূল নীতিগুলি হলো : সত্য ও আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধর। আমাদের মূল আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাক, সাহসের সঙ্গে লড়াই কর আত্মত্যাগের ভীতিকে উপেক্ষা করে এবং পার্টির প্রতি অনুগত থাক ও জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত থাক। এই মনোভাব হলো পার্টির শক্তির উৎস।

গত এক শতাব্দী জুড়ে, পার্টি এই মহান প্রতিষ্ঠাকালীন মানসিকতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তার এই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে, চীনের কমিউনিস্টদের জন্য এক উৎসাহব্যঞ্জক নীতিসমূহের নিদর্শন হাজির করতে সক্ষম হয়েছে এবং একটা স্বকীয় রাজনৈতিক চরিত্র গঠনে সক্ষম হয়েছে। ইতিহাস যেমনভাবে এগিয়ে চলেছে, পার্টির মতাদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে চলেছে। আমরা আমাদের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যকে উৎসাহ প্রদান করব এবং আমাদের বৈপ্লবিক উত্তরাধিকারকে রক্ষা করব, যাতে পার্টির মহান মূল মতাদর্শ সজীব থাকে এবং এগিয়ে চলে।

আমরা গত এক শতাব্দী জুড়ে যা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি তার জন্য চীনের কমিউনিস্টরা, চীনের জনগণ এবং চীনা রাষ্ট্রের যৌথ প্রচেষ্টার কাছে ঋণী। চীনা কমিউনিস্টরা, যার নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড মাও সেতুঙ, দেং জিয়াও পিং, জিয়াং জেমিন এবং ছু জিনতাও প্রমুখ, তাঁরা চীনা রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবনে ব্যাপক ও ঐতিহাসিক অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের প্রতি আমরা জানাই সর্বোচ্চ সম্মান।

এই মুহূর্তে আমরা উৎফুল্ল চিত্তে স্মরণ করি কমরেড মাও সেতুং, চু এন লাই, লি শাওচি, ঝু দে, দেং জিয়াওপিং, চেন উন ও অন্যান্য প্রবীণ বিপ্লবীদের স্মৃতিকে যারা চীনের বিপ্লবে, গঠন এবং সংস্কারে মহান অবদান রেখেছেন। এরই সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, সংহতকরণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। আসুন আমরা সে সমস্ত বিপ্লবী শহীদদের স্মৃতিকে স্মরণ করি যারা বীরত্বের সঙ্গে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, তাকে রক্ষা করা ও তার বিকাশের জন্য। আসুন আমরা তাঁদের স্মৃতি স্মরণ করি যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন সংস্কারের কাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, উন্মুক্তকরণ এবং সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের কাজে। একইসঙ্গে স্মরণ করি সমস্ত ব্যক্তি ও মহিলাদের স্মৃতিকে যারা আধুনিককালে জাতীয় স্বাধীনতালাভ ও জনগণের মুক্তির জন্য দৃঢ়সংকল্পভাবে লড়াই চালিয়েছে। আমাদের মাতৃভূমি ও আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের মহান আত্মত্যাগ ইতিহাসের কার্যবিবরণীতে অক্ষয় হয়ে থাকবে এবং তাদের মহান আদর্শ চীনের জনগণের হৃদয়ে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।” তিনি আরও বলেন—“আমাদের চীনা প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদকে আত্মস্থ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। মার্কসবাদ হলো মৌলিক দিকনির্দেশকারী মতাদর্শ যার উপর আমাদের পার্টি ও দেশ গঠিত হয়েছে। এটাই হলো আমাদের পার্টির মূল সত্তা এবং এর পতাকাতে পার্টির লড়াই সংগ্রাম। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদের মৌলিক নীতিসমূহকে এবং ঘটনাপ্রবাহ থেকে সত্যকে খুঁজে বের করার নীতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরে। চীনের বাস্তবতার ভিত্তিতে, আমরা আজকের দিনের প্রবণতার প্রতি গভীর অস্তর্দৃষ্টি বজায় রাখছি, ইতিহাসের শিক্ষাকে অনুধাবন করছি এবং কষ্টসাধ্য অভিযানে মগ্ন থেকেছি। এভাবেই আমরা চীনের প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদকে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমাদের সময়কালের প্রয়োজন অনুসারে। একইসাথে চীনের জনগণকে পরিচালিত করতে পারছি আমাদের মহান সামাজিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মূলগত স্তরে, আমাদের পার্টির সক্ষমতা ও চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্রের শক্তি এই বাস্তবতাকেই প্রতিপাদ্য করে যে মার্কসবাদ সজীব।

আগামী দিনের চলার পথে, আমাদের অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, মাও জে ডঙের চিন্তাধারা, দেঙ জিয়াও পিঙের তত্ত্ব, তিন প্রতিনিধিত্বের তত্ত্বকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে, উন্নয়নের প্রব্লে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্রের চিন্তাভাবনাকে সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক নয়া যুগ গঠনের লক্ষ্যে। আমাদের আবশ্যিকভাবে চীনের সুনির্দিষ্ট বাস্তবতায় মার্কসবাদের মৌলিক নীতিসমূহকে আয়ত্ত করার নিরন্তর প্রয়াস জারি রাখতে হবে এবং তার সূক্ষ্ম ঐতিহাসালী সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আমরা মার্কসবাদকে ব্যবহার করবো আমাদের সময়ের প্রবণতাকে পর্যবেক্ষণ, বোঝার ক্ষেত্রে এবং তা নিয়ন্ত্রণের জন্য। একইসঙ্গে সমসাময়িক চীনের মার্কসবাদকে উন্নত করার কাজ এই একবিংশ শতাব্দীতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।”

সংস্কার : পরিপ্রেক্ষিত এবং কয়েকটি উদ্বেগ

উদ্ভাবন, আত্ম-সমালোচনামূলক মূল্যায়ন এবং সংশোধন এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, সিপিসি ১৯৭৮ সালে সংস্কারের এক দৃষ্ট বিকাশপথের অভিমুখে প্রবৃত্ত হয়। এর

অসাধারণ পরিণতি প্রত্যেকেই উপলব্ধি করছেন এবং সমগ্র বিশ্বকে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে হচ্ছে।

এই সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কয়েকটি গুরুতর উদ্বেগজনক বিষয় উত্থাপিত হচ্ছে যার চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সংস্কারের এই প্রক্রিয়া কি সমাজতন্ত্রকে নস্যাত্ন করে দিচ্ছে যা উৎপাদিকা শক্তির সামাজিক মালিকানা এবং ব্যক্তিগত অধিকারের পরিবর্তে উদ্বৃত্তের সামাজিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করে থাকে? সংস্কার প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্যের দ্রুত বিস্তার, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ প্রভৃতি। এগুলি শুধুমাত্র সিপিএসি পরিলক্ষিত করেছে তাই নয়, বরং দৃশ্যত উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে তা দূর করতে, সীমিত করতে এবং সংশোধন করতে। মূল যে প্রশ্নটি উঠে আসছে তা হলো—সংস্কারের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি এটা শোষণমূলক পুঁজিবাদী শ্রেণির বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করছে যা ভবিষ্যতে এক সফল প্রতিবিপ্লবকে নেতৃত্ব দিয়ে সফল করে তুলতে সমর্থ হবে? বা, বর্তমান সংস্কারের মাধ্যমে এ সকল শক্তির আন্তঃসম্পর্কের প্রক্রিয়ায়, আজকের বিশ্ব বাস্তবতার নিরিখে, তা আরও সংহত রূপ গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে?

প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বাস্তব পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, প্রলেতারিয়েতে রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে তার নিজস্ব চিন্তাধারা প্রয়োগ করে থাকে সামাজিকীকরণ ও দ্রুত উন্নয়নের প্রস্নে, উৎপাদিকা শক্তিসমূহের যা পুঁজিবাদের তুলনায় উন্নত ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলবে সমাজতন্ত্রকে। এটা কীভাবে সম্ভব তা সুনির্দিষ্ট বিপ্লবের সামনে যে বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে ও শ্রেণি সমূহের আন্তঃসম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় স্তরে তা সুনির্দিষ্ট।

কিয়দংশ হলেও, সংস্কার উত্তর সমাজতান্ত্রিক চীনে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সম্পর্কে লেনিন কর্তৃক গৃহীত তান্ত্রিক অবস্থান নয়া আর্থিক নীতি (এনইপি)-র সময়কালের প্রতিচ্ছবি। মূল যে প্রশ্নটি হলো পশ্চাত্পদ অর্থনীতিতে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এমন স্তরে নিয়ে যাওয়া যা বিপুল মাত্রার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকে রক্ষা করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ : উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণ

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রক্রিয়ায়, যার সময়সীমা দেশ থেকে দেশে ভিন্ন হয়, প্রাথমিক ঐতিহাসিক স্তরের উপর ভিত্তি করে, উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় জারি থাকবে দীর্ঘায়িত পর্যায়ে। বিভিন্ন স্তরের অবস্থান বজায় থাকবে যেমন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সহজ, যৌথ খামার, সমবায় এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি। উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণের গতি নির্ভর করে বিশেষ করে এ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ যে প্রাথমিক স্তরের অর্থনৈতিক পশ্চাত্পদতাকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে তার উপর। এছাড়াও, এটা নির্ভর করে আন্তর্দেশীয় শ্রেণি ভারসাম্যের বাস্তব পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিকভাবে শ্রেণি শত্রুদের চাপ দেওয়ার ক্ষমতার উপরে। প্রকৃতভাবে, এই গতি হওয়া উচিত ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে

সামুজ্যপূর্ণ এবং উৎপাদিকা শক্তির মাত্রা যা ইতিমধ্যে উপস্থিত তার উপরে। অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শ্রেণি শত্রুদের সমবেত প্রচণ্ড আক্রমণের সময়কালে, এ ধরনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হতে পারে সমাজতন্ত্রের নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বাস্তব কারণসমূহ যা এর গতিকে দ্রুতলয় করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে, তাদের মাধ্যমে, তা কিছু বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করে থাকে যার ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়ায় কিছু বিচ্যুতি আসতে পারে। একইসঙ্গে শ্রেণি শক্তিসমূহের ভারসাম্য সম্পর্কে ভ্রান্ত মূল্যায়ন এক গুরুতর বিকৃতি ঘটাতে পারে যদি বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি মালিকদের অধিকারকে হীনভাবে খারিজ করা হয় রাষ্ট্রীয় বলপূর্বক এবং তা জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নয়। সুতরাং ভিত্তি স্থাপন করা শুধুমাত্র জনগণের বিচ্ছিন্নতার কারণে নয় বরং তা প্রয়োজন ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিকাশের জন্য।

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে মার্কস এবং এঙ্গেলস মানবসভ্যতার বিবর্তনে পুঁজিবাদ-উত্তর পর্যায় হিসেবে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন। এই বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা ছিল যে অগুত কয়েকটি বৃহৎ পুঁজিবাদী উন্নত দেশসমূহে পুঁজিবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হবে। যাই হোক, পুঁজিবাদের বিকাশ ও তা সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উন্নীত হওয়া এবং তার অন্তর্নিহিত বিশ্বায়িত দ্বন্দ্বসমূহের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের দুর্বলতম স্থানে শৃঙ্খল মোচনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণি অলঙ্ঘনীয় মার্কসীয় হাতিয়ার “বাস্তব পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ”-কে সঙ্গী করে এই সম্ভাবনাকে এক যুগান্তকারী বাস্তবতায় পর্যবসিত করেছিল।

যাই হোক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়লাভ সম্ভব হলো, মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রত্যাশার বিপরীতে, সে সমস্ত দেশে যেগুলি তুলনামূলকভাবে স্বল্প উন্নত পুঁজিবাদী ও তুলনামূলক পশ্চাৎপদ দেশ। কোনো উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সফল বিপ্লবের অনুপস্থিতির কারণে, নিজে থেকেই এ সকল দেশে সমাজতন্ত্রকে সংহত করার ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। তুলনামূলকভাবে উৎপাদিকা শক্তির নিম্নস্তর এবং সংশ্লিষ্ট পশ্চাৎপদ উৎপাদন ও সামাজিক সম্পর্ককে বহুলাংশে উন্নত করতে হয়েছে অতি বিপজ্জনক দ্রুতলয়ে, পুঁজিবাদের স্তরকে এড়িয়ে গিয়ে, সেই স্তরে যা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকে সহ্য করতে সক্ষম হবে। এটা বিশেষত সত্য ছিল কৃষিক্ষেত্রে ও কৃষকদের ক্ষেত্রে। ক্ষুদ্র উৎপাদিকা শক্তির কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করার বিস্ময়কর কার্যসূচি, সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে হয়েছিল। এটা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া ছিল একটি পশ্চাৎপদ কৃষকসমাজকে পরিবর্তন ঘটানো। এই প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে সম্পূর্ণত অভ্যন্তরীণ পরিসম্পদকে ব্যবহার করে, পুঁজিবাদ সৃষ্ট উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তির কোনো সুযোগলাভ ব্যতিরেকে এবং বিরূপ আন্তর্জাতিক পরিবেশে। যখন বিশ্ব পুঁজিবাদ তার আওতায় থাকা সকল পদ্ধতি নিয়ে চেষ্টা করেছে সমাজতন্ত্রকে দমবন্ধ করে মারতে। এটা বাস্তবে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা যে এধরনের বিপুল কার্যসূচির সফল রূপায়ণ সম্ভবপর হয়েছে।

চীনের সাম্প্রতিক সংস্কার প্রক্রিয়া

সংস্কার ও উন্মুক্তকরণের এই প্রক্রিয়াকে অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক মতবাদের দ্বারা নির্দেশিত পথে চলতে হবে এবং সমাজতন্ত্রের শত্রুদেরকে কোনো সুযোগ দেওয়া চলবে না, যারা সমাজতন্ত্রকে দুর্বল ও দুর্বল করার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য সুযোগের প্রত্যাশায় থাকে ছোবল মারার জন্য। সংস্কারসাধন ও উন্মুক্তকরণের এই দশকগুলিতে সিপিপি সফলভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে সমস্ত প্রতিকূলতাকে যা সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্যকে অস্বীকৃত করে সমাজতন্ত্রকে খাটো করার চেষ্টায় গণসাধারণতন্ত্রী চীনকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে স্থির করেছে। এ সকল শ্রেণিযুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে। কোভিড পরবর্তী বিশ্বে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে রণকৌশলগতভাবে ‘চীনকে নিয়ন্ত্রণ কর’ এই প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। সিপিআই(এম) এ সমস্ত প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সিপিপি-র সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেছে।

আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই মতবাদকে সত্য প্রতিপন্ন করেছে যে পুঁজিবাদ, অসুনিহিতভাবেই অমানবিক, তা কখনই মানুষকে শোষণ না করে থাকতে পারে না এবং তার ব্যবস্থায় সংকট থেকেও তা মুক্ত থাকতে পারে না। তার অস্তিত্বের মূলগত যৌক্তিকতা হলো সর্বোচ্চ মুনাফা এবং যা শোষণকে আরও তীব্র করে তোলে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু’দশকে এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে বিশ্ব পুঁজিবাদ তার নিজস্ব সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না যা ২০০৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল।

বিশ্ব অর্থনীতির ঋণগতি ও মন্দার অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই কোভিড অতিমারী পরিস্থিতি উপস্থিত হওয়ার কারণে ইতিমধ্যে মনোবল হারানো বিশ্ব অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক লম্বিপুঁজি নিয়ন্ত্রিত সাম্রাজ্যবাদী নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়ন কোনো সমাধান সূত্র দিতে সম্পূর্ণ দেউলিয়া অবস্থা প্রতিফলিত হচ্ছে।

গণসাধারণতন্ত্রী চীন যেভাবে কোভিড অতিমারী পরিস্থিতির মোকাবিলা করে তার সমাজ ও অর্থনীতিকে পুনরায় সচল করতে সক্ষম হয়েছে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করে এবং অর্থনীতিকে বৃদ্ধির অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে সফল হয়েছে তা উদাহরণস্বরূপ। সমগ্র বিশ্বের কাছে এটা পুঁজিবাদের বিপরীতে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে সমাজব্যবস্থা হিসেবে। কোভিড অতিমারীর সময়কালেও গণসাধারণতন্ত্রী চীন গড় জিডিপি বৃদ্ধির হার ৯.২ শতাংশ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে ১৯৭৮ থেকে চার দশকব্যাপী সময়কাল ধরে।

সংস্কারের এই বছরগুলিতে, চীন ২০২০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়েছে, প্রতিবছর কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব কমাতে সক্ষম হয়েছে, তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছে এবং বিশ্বমানের পরিকাঠামো ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগের মাধ্যমে চীন তার সুবিধালাভ করছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে। বৈষম্য ও দুর্নীতি দূরীকরণের প্রয়াসে, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে চীনকে তার শতাব্দীর অন্যতম লক্ষ্যপূরণের পথে এগোতে সাহায্য করেছে যা চীনকে “সামগ্রিকভাবে

এক পরিমিত উন্নতিশীল সমাজ” ব্যবস্থায় উত্তরণে সহায়ক হয়েছে। চীনের জনগণের প্রায় ২৫০০ বছরের আকুলতা পূরণে চীন সক্ষম হয়েছে যা হলো “শাওকেন” – এক শান্তিপূর্ণ ও আনন্দমুখর জীবনের প্রত্যাশা।

সিপিসি বর্তমানে তার অন্যতম লক্ষ্য ২০৪৯ সালের মধ্যে একটি “আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশ যা হবে সমৃদ্ধশালী, শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত ও সম্প্রীতিমূলক’ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে, যা হবে গণসাধারণতন্ত্রী চীন গঠনের শতবর্ষকে স্মরণে রেখে।

প্রগতিশীল জনগণ চীনের দিকে লক্ষ্য রাখছেন সিপিসি-র নেতৃত্বে একটি শান্তিপূর্ণ বিদেশ নীতি অনুসরণ করা, সুস্থ প্রতিবেশিমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা, দক্ষিণ এশিয়ায় ও সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও সুস্থিতি সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের অবদানের দিকে। লেনিন তাঁর সময়কালে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, নিরন্তরভাবে উদ্যমী ছিলেন পশ্চাৎপদ উৎপাদিকা শক্তি ও উন্নত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যকার পার্থক্য নিরসনের জন্য। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের এই সোভিয়েতের ইতিহাসের পরিক্রমা, যেভাবেই হোক, বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সংগঠিত হয়েছে।

লেনিন তখন বলেছিলেন: ‘সমাজতন্ত্রের তুলনায় পুঁজিবাদ হলো মারাত্মক ক্ষতিকর। মধ্যযুগীয় চেতনার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে পুঁজিবাদ হলো আশীর্বাদস্বরূপ, ক্ষুদ্র উৎপাদন এবং আমলাতন্ত্রের ক্ষতিকর প্রভাব যা উদ্ভূত হয় ক্ষুদ্র উৎপাদকদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার ফলে। আমরা এখনো পর্যন্ত সরাসরি ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাতে পারিনি, পুঁজিবাদের কিয়দংশ অবশ্যজ্ঞাবী ক্ষুদ্র উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান হিসেবে। যাতে আমরা অবশ্যই পুঁজিবাদকে ব্যবহার করি (বিশেষত: রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আওতায় তাকে চালিত করা) ক্ষুদ্র উৎপাদন ও সমাজতন্ত্রের মধ্যকার মধ্যবর্তীকালীন সংযোগ হিসাবে, একটা পন্থা, একটি পথ এবং উৎপাদিকা শক্তি সমূহের বিকাশের লক্ষ্যে।’ (কালেক্টেড ওয়ার্কস, খন্ড ৩২)

কিন্তু তার অর্থ কি পুঁজিবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা? এর উত্তরে লেনিন যথেষ্ট স্পষ্টভাবে বলেছেন ‘নয়া আর্থিক নীতির (এনইপি) পর্বে। এর অর্থ হলো, একটা পর্যায় পর্যন্ত, আমরা পুঁজিবাদকে পুনঃনির্মাণ করছি। এটা আমরা যথেষ্ট খোলামেলাভাবেই করছি, এটা হলো রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ একটা সমাজে যেখানে ক্ষমতা কৃষ্ণগত রয়েছে পুঁজির হাতে, আর প্রলেতারিয় রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ধারণা। একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের অর্থ রাষ্ট্র তাকে স্বীকৃতি প্রদান করছে ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে বুর্জোয়াদের মুনাফার স্বার্থে, এবং তা প্রলেতারিয়েতদের পক্ষে হানিকারক। প্রলেতারীয় রাষ্ট্রে একই বিষয় করা হয় শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থে, এখনো পর্যন্ত শক্তিশালী বুর্জোয়াদের প্রতিহত করার জন্য, এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের অবশ্যই বিদেশি বুর্জোয়াদের ছাড় দিতে হবে, বিদেশি পুঁজিতে ছাড় দিতে হবে। কোনোরকম বিরাস্ত্রীয়করণ না করেই আমরা খনি, বনাঞ্চল এবং তৈলক্ষেত্রকে বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে ইজারা দেব, এবং পরিবর্তে উৎপাদিত পণ্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি গ্রহণ করব এবং এভাবে আমাদের নিজেদের কারখানা পুনঃরুদ্ধার করব।’

লেনিন, রাষ্ট্রীয় পূঁজিবাদ প্রসঙ্গে এবং উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশের প্রসঙ্গে বলেছেন, তখন একইসঙ্গে সতর্ক করেছেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিপদ সম্পর্কে যা এই অতিক্রান্তিকালীন সময়ে আসতে পারে। রাষ্ট্রীয় পূঁজিবাদ নির্মাণকে যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে লেনিন বলেছেন, ‘বর্তমান যুদ্ধে বিষয় হলো – কে জিতবে, পরিস্থিতির সুযোগকে প্রথম গ্রহণ করতে সক্ষম হবে; পূঁজিপতিরা, যাদের আমরা দ্বার উন্মুক্ত করে আসবার অনুমতি দিচ্ছি, এবং এমনকি বহু দরজা দিয়ে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও না প্রলোভিত রাষ্ট্র শক্তি?’ (কালেক্টেড ওয়ার্কস, খন্ড ৩৩)

তিনি আরও বিস্তারিতভাবে বলেছেন : ‘আমাদের অবশ্যই বিষয়টিকে আপসহীনভাবে মোকাবিলা করতে হবে – কে শীর্ষস্থান দখল করবে? হয় পূঁজিপতিরা সংগঠিত হতে সফল হবে সর্বাত্মে – যে ক্ষেত্রে তারা কমিউনিস্টদের বিভাঙিত করবে এবং তার পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটবে। বা প্রলোভিত রাষ্ট্রশক্তি, কৃষক সমাজের সহায়তায় ঐ ভদ্রলোকদের উপর যথাযথ লাগাম রাখবার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে সক্ষম হবে, পূঁজিপতিদের যাতে পূঁজিবাদকে রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের অধীন রাখা সম্ভবপর হয়। যা এক পূঁজিবাদের জন্ম দেবে যা রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে এবং রাষ্ট্রকে সহায়তা করবে।’ (কালেক্টেড ওয়ার্কস, খন্ড ৩৪)

অক্টোবর বিপ্লবের ৪র্থ বার্ষিকী উপলক্ষে লেনিন নিজে উল্লেখ করেছেন : ‘উদ্দীপনার চে উয়ের শীর্ষে অবস্থান করে, প্রথমত উত্তেজক রাজনৈতিক উদ্দীপনা এবং তারপর জনগণের সামরিক উদ্দীপনা, আমরা আশা করেছিলাম অর্থনৈতিক কর্মসূচিও পূরণ করতে সক্ষম হব, ঠিক যেমনটা আমরা রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মসূচি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি সরাসরি এই উদ্দীপনার উপর আস্থা রেখে। আমরা আশা করেছিলাম – বা সম্ভবত এটা উল্লেখ করা সত্য হবে যে আমরা পর্যাপ্ত বিবেচনা না করেই ধরে নিয়েছিলাম যে – রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত করতে সক্ষম হব এবং কমিউনিস্ট ভাবধারা অনুসারে উৎপাদিত পণ্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বন্টন করতেও সক্ষম হব একটি ক্ষুদ্র-কৃষক প্রধান দেশে প্রলোভিত রাষ্ট্রের সরাসরি নির্দেশ অনুসারে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে আমরা ভ্রান্ত ছিলাম। এটা স্পষ্ট হয়েছে যে কয়েক ধাপ অতিক্রান্তিকালীন পর্যায় প্রয়োজন ছিল – রাষ্ট্রীয় পূঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রস্তুতির জন্য – বেশ কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা – সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য। সরাসরি উদ্দীপনার উপর ভরসা করা নয়, বরং মহান বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত উদ্দীপনার সহায়তা নিয়ে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যবসায়িক নীতিসমূহের দ্বারা, আমাদের অবশ্যই সর্বাত্মে এই ক্ষুদ্র-কৃষক প্রধান দেশে সক্রিয় হতে হবে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের দৃঢ় সরণি নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রীয় পূঁজিবাদের পথে। অন্যথায় আমরা কখনই সাম্যবাদের পথে উত্তরণ ঘটাতে পারব না, আমরা কখনই লক্ষ কোটি জনতাকে সাম্যবাদের পথে शामिल করতে পারব না। এটাই হলো অভিজ্ঞতা, বিপ্লবের বস্তুনিষ্ঠ উন্নয়নের ধারা, আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে।’